

সংবাদমাধ্যম, গণতন্ত্র একটি সমীক্ষা

কৌশিক সরকার

বলা হয় স্বাধীন ভারতে গণতন্ত্রের তিন স্তম্ভ — আইনসভা, শাসন ব্যবস্থা এবং বিচার ব্যবস্থা। শুধু ভারতেই নয়, প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রের সর্বত্রই এই কাজের পৃথকীকরণের তত্ত্ব প্রচলিত। সংবিধানে রাষ্ট্রের তিনটি ধারায় ক্ষমতা ও কার্যপ্রণালীকে এমনভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যাতে রাষ্ট্রের প্রতিটি ধারাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে বাকি দুটি ধারায় হস্তক্ষেপ ছাড়া স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়। যেমন, সংসদের মূল কাজ হলো আইন প্রণয়ন এবং তার সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন এবং পরিবর্ধন করা। অপরদিকে বিচারব্যবস্থা সংবিধান ও আইনের ব্যাখ্যা করে এবং নাগরিকদের অধিকারগুলির অভিভাবকের দায়িত্বও পালন করে থাকে। আইনের শাসনকে রক্ষা করা এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে এই তিনটি ধারা মোটের ওপর বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ছাড়া সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাজ করে চলেছে। অবশ্যই শ্রেণী সীমাবদ্ধতার পরিধির মধ্যে।

সাম্প্রতিক অতীতে আইনসভা এবং বিচার ব্যবস্থার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ক্ষেত্রে সংঘাত দেখা দিয়েছে। যদিও একদিকে আইনসভা এবং বিচার ব্যবস্থা অন্যদিকে শাসনব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে এই সংঘাত স্বাধীনতা-পরবর্তী তিন দশকে বেশ কয়েকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়েছিলো। তামিলনাড়ু সরকারের প্রবীণ আইনজীবী কে কে বেণুগোপালের মতে, সংবিধানে শাসনব্যবস্থা এবং আইনসভার কাজের যে পরিধি নির্দিষ্ট রয়েছে, সাম্প্রতিক অতীতে সুপ্রিম কোর্ট সেই পরিধিতেই অনুপ্রবেশ করেছে। যদিও এই ঘটনার জন্য তিনি দায়ী করেছেন শাসন ব্যবস্থা এবং আইনসভার 'inaction, apathy and indifference' কেই। (সূত্র : বিচারপতি সুরক্ষমনিয়ম পন্ডি স্মারক ভাষণ ; নয়াদিল্লি, অক্টোবর, ২০০৩)। প্রায় একই মত উঠে এসেছে কলকাতা ও মুম্বাই হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি আনন্দময় ভট্টাচার্যের প্রতিক্রিয়াতেও। ২০০৩ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমিতাভ লাল কলকাতায় মিছিল ও সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে যে রায় দিয়েছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি আনন্দময় ভট্টাচার্যের প্রতিক্রিয়া, 'আইনসভা ও শাসন ব্যবস্থায় যা করার কথা, তা যদি তারা না করে তবে বিচার ব্যবস্থা তো অসহায়ের মত তা দেখতে পারে না...' (The judiciary can't watch helplessly if the Legislature and the Executive don't do what they are supposed to...) (সূত্র : দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া)।

স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে কেবলমাত্র ভারতীয় মামলাতেও রাষ্ট্রের দুটি ধারার অধিকারের প্রশ্নে আইনসভা এবং বিচার ব্যবস্থার মধ্যে সংঘাতের প্রসঙ্গটি সামনে চলে এসেছিলো। এই মামলার সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছিলো, যে

মূল ভিত্তিগুলির উপর দাঁড়িয়ে ভারতীয় সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে, তার ভিত্তিগুলিই পরিবর্তিত হয়ে যায়, সংবিধানের এমন কোন ধারার সংশোধনী সংসদ করতে পারে না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জরুরী অবস্থার সময়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী এইচ আর গোখলে মার্কিন রাষ্ট্রপতি এফ ডি রুজভেল্টের বেতারে সম্প্রচারিত একটি ভাষণ থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, 'An atmosphere of confrontation was sought to be created by those whose duty it was to see that they did encroach upon the field which did not legitimately belong to them. Nothing should be left undone how to ensure that such a situation did not recur. If even after the 42nd amendment to the Constitution, confrontation, then I think it will be a bad day for the Judiciary'. তিনি আরো বলেন, 'What we are doing today is not to save the people from judges but really enabling the judges to save them from themselves'. সাম্প্রতিক অতীতে বিচার ব্যবস্থা অধিক সক্রিয় হয়ে উঠেছে কিনা, বা তা গণতন্ত্রের পক্ষে কতদূর সঙ্গত, বারে বারে আলোচনায় উঠে এসেছে প্রসঙ্গটি। যদিও 'Judicial activism' ধারণা নতুন কিছু নয়। এর সূত্রপাত হয়েছিলো ১৮০৪ সালে আমেরিকান Marbury vs. Madison মামলায়।

সভাতার ইতিহাসে বিচার ব্যবস্থার রায় যে সর্বক্ষেত্রেই অঙ্গান্ত এবং বিতর্কের উর্ধ্বে নয়, শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর নানা দেশে এমনকি 'গণতন্ত্রের পীঠস্থান' খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসও তা বলে না। ১৮৫৭ সালে মার্কিন দেশেও উত্তর বনাম দক্ষিণের যে গৃহযুদ্ধ, তারও সূত্রপাত কিন্তু একটি রায়কে কেন্দ্র করেই। Dred scott vs Sandford মামলায় ১৮৫৭ সালে আমেরিকান সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি Taney তাঁর রায়ে বলেছিলেন, কৃষ্ণাঙ্গরা (নিগ্রো) শ্বেতাঙ্গদের সমান নয়। সংবিধানে শ্বেতাঙ্গদের জন্য যে অধিকার নির্দিষ্ট রয়েছে, তা কৃষ্ণাঙ্গরা পেতে পারে না। এই মামলার রায়ের পরিপ্রেক্ষিতেই কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বিরোধ চরমে ওঠে, যা পরে গৃহযুদ্ধের আকার নেয়। যদিও গৃহযুদ্ধের পরিণামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথার অবলুপ্তি ঘটে। উত্তর ও দক্ষিণের ঐক্যও শক্তিশালী হয়।

বিশেষ করে যে সমস্ত মামলায় শ্রেণী স্বার্থ জড়িত, তার ক্ষেত্রে যে এমনকি বিচারপতিরাও নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না, এমন মতের শরিক ছিলেন উইনস্টন চার্চিলও। চার্চিলের মতে, 'The courts hold justly a high, and I think unequalled pre-eminence in the respect of the world in criminal cases and in civil cases between man and man, no doubt they deserve and command the respect and admiration of all classes of the community but where the class issue are involved, it is impossible to pretend that the court command the same degree of general confidence. On the contrary, they do not and a very large number of our population have been led to the opinion that they are, unconsciously, no doubt biased'. অধ্যাপক জে এ জি গ্রিফিথও তাঁর 'The Politics of the Judiciary' বইয়ে দেখিয়েছেন, বিচারপতিরাও মানুষ হওয়ার কারণেই কেমনভাবে শ্রেণী স্বার্থের দ্বন্দ্ব অবচেতনে আত্মসমর্পণ করেন।

প্রসঙ্গ সংবাদমাধ্যম

সংবাদমাধ্যম সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বে বলা হয়, গণতন্ত্রের তিন স্তরের যে কার্যপ্রণালী তার সমালোচনা এবং জনমত গঠনের মাধ্যমে তাকে শক্তিশালী করাই গণমাধ্যমের কাজ। এজন্য গণমাধ্যমকে বলা হয় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তর বা 'Fourth estate of democracy'. গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত নাগরিকদের বাক্ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা যা ভারতীয় সংবিধানের ১৯ (১) (ক) ধারায় নির্দিষ্ট হয়েছে। যদিও বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে বাক্ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর 'ন্যায়সঙ্গত নিষেধাজ্ঞা' (reasonable restrictions) এর কথাও বলা হয়েছে সংবিধানের ১৯ (২) ধারায়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার (Freedom of the Press) সরাসরি

কোনো রক্ষাকরচ ভারতীয় সংবিধানে নেই। যদিও, জনগণের বাক্ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার বলেই ভারতীয় সংবাদমাধ্যম স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবন যন্ত্রণা, অধিকারের প্রশ্নগুলি প্রতিফলিত হবে সংবাদমাধ্যমের মধ্য দিয়ে। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ থিওডর পিটারসন, জি এফ সিবার্ট এবং উইলবার শ্রাম বিশ্বের গণমাধ্যমকে যে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন, সেগুলি হলো — authoratarian, liberatarian, Developmental media-model এবং Soviet Model. (Four theories of the Press)। যে কোন গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় গণমাধ্যমের দুটি ভূমিকা রয়েছে (১) রাষ্ট্রের কাজের পর্যালোচনা ও চুলচেরা বিশ্লেষণ, যা 'watchdog role' নামে পরিচিত এবং (২) প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়গুলিতে সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বস্ত এবং নির্ভুল তথ্য পরিবেশন করা এবং এই বিষয়গুলিতে জনমত সংগঠিত করা। অর্থাৎ, শুধুমাত্র জানানো (to inform) বা আনন্দ দেওয়া (to entertain) ই নয়, আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলিতে জনমত সংগঠিত করার ক্ষেত্রেও (to educate) গণমাধ্যমের ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। এই প্রঙ্গেই অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে চিহ্নিত করেছেন একটি অধিকার এবং একটি দায়িত্ব (a right and a duty) হিসাবে। একটি বাদ দিয়ে অন্যটি অসম্পূর্ণ। কারণ দায়িত্ব পালন করতে হলে প্রয়োজন অধিকার। কিন্তু দায়িত্বহীন অধিকার ক্ষমতার অপব্যবহার এবং স্বেচ্ছাচারেরই জন্ম দেয়। অমর্ত্য সেনের ধারণার মধ্যে একটি বহুচর্চিত অংশ হলো 'স্বাধীন' সংবাদমাধ্যম সরকারকে সচেতন করে অনেক বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করতে পারে। দুর্ভিক্ষ নিয়ে চীন ও ভারতের মধ্যে পার্থক্য টানার উদাহরণও দিয়েছিলেন তিনি।

যদিও ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনই দেখিয়ে দিচ্ছে, গণমাধ্যমের বাস্তবতা, অগ্রাধিকার আর জনগণের অগ্রাধিকার মেলেনি। অর্থাৎ, সাধারণ মানুষের অগ্রাধিকার এবং আলোচনার নিত্য বিষয়গুলি সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়নি। অর্থাৎ সংবাদমাধ্যমের স্বার্থ এবং জনগণের স্বার্থের মধ্যে এক বিরাট ফারাক রয়ে গেছে। আর এখানেই গণমাধ্যমের ব্যর্থতা। পূর্বতন কেন্দ্রের এন ডি এ সরকারের আমলে যে ইস্যুগুলি ছিলো উপেক্ষিত, সংবাদমাধ্যমের সহায়তা ছাড়াই সেই ইস্যুগুলিকে ফের আলোচনা এবং সরকারের পরিকল্পনায় নিয়ে এসেছেন সাধারণ মানুষই। পি সাইনাথের মতে, 'ল্যাকমে ইন্ডিয়া ফ্যাশন সপ্তাহের কভারেজে যেখানে দেশের চারশোরও বেশি সাংবাদিক নিযুক্ত, সেখানে ভারতীয় কৃষি সংকটের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে প্রায় কোনো সংবাদমাধ্যমেরই সুসংহত পরিকল্পনা নেই। সংবাদপত্রে কৃষি এবং শ্রম বিট চালু নেই বললেই চলে। কারণ গণমাধ্যম মনে করে 'জনসংখ্যার ৭০ শতাংশই খবর তৈরি করে না' (সূত্র : মাস মিডিয়া ভারসেস মাস রিয়েলিটি)।

শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিক অতীতের আরো একটি ঘটনার কথা এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে। সার্স রোগ নিয়ে একসময় প্রায় প্রতিদিনই, দেশের বৃহৎ সংবাদমাধ্যমগুলিতে কোনো না কোনো প্রতিবেদন প্রকাশিত বা সম্প্রচারিত হচ্ছিলো। পরিসংখ্যান বলছে, সারা বিশ্বে সার্সে আক্রান্ত হয়েছিলেন ১৮ হাজার মানুষ। সার্সে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন ৮১২ জন। ভারতে সার্সে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৩ জন। যদিও তাঁদের কারোরই মৃত্যু হয়নি এই রোগে। অথচ প্রতিদিনই ভারতে শুধু যক্ষ্মায় মৃত্যু হয় গড়ে ১৬২৪ জনের। সংখ্যাটা নজর করার মতো কারণ, সার্সে সারা বিশ্বে মোট যতজনের মৃত্যু হয়েছিলো, শুধু ভারতের প্রতিদিন যক্ষ্মায় মৃত্যু হয় তার ঠিক দ্বিগুণ মানুষের। বাস দুর্ঘটনা, রেল দুর্ঘটনা, প্লেন দুর্ঘটনায় পঞ্চাশ, একশো, তিনশো মানুষের মৃত্যু হলে নিশ্চিতভাবেই তা জায়গা করে নেবে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায়। অথচ, যক্ষ্মা নিয়ে প্রচার বা এর বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের প্রচার কোথায়? কারা মরে যক্ষ্মায়? মূলত গরিব, নিম্নবিত্ত মানুষ যারা অপুষ্টিতে ভোগেন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করেন। প্রতিদিন সংবাদপত্রে শুধু খাদ্য, পানীয় নিয়ে এতরকম খবর পরিবেশিত হয় যে, কারোর মনে

হতেই পারে, দেশে বোধহয় খাদ্যের উৎপাদন বিরাট মাত্রায় পৌঁছেছে। অথচ, এমন এক সময় প্রচার চলছে, যখন দেশে মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমে চল্লিশের দশকের পর্যায়ে পৌঁছেছে।

আসলে, নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় রক্ষাকবচের ভূমিকা নয়, বেসরকারী মালিকানাধীন মিডিয়া কর্পোরেশনগুলির বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা এবং মুনাফা বৃদ্ধিই গণমাধ্যমের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ মানুষের অধিকার বনাম মিডিয়া কর্পোরেশনের বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষা, উভয়ের সংঘাতে নিশ্চিতভাবে দ্বিতীয়টিই গণমাধ্যম করে চলেছে। 'Public responsibility'-র বিষয়টি এক্ষেত্রে উপেক্ষিত।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের দিকে তাকালেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ রবার্ট ডব্লু ম্যাকচেসনি এবং এস হারম্যান দেখিয়েছেন আন্তর্জাতিক স্তরে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করছে দশটি অতিবৃহৎ সংস্থা, যার অধিকাংশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। এই দশটি সংস্থা হলো টাইম ওয়ার্নার, ডিজনি, বারটেলসম্যান, ভায়াকম, নিউজ কর্পোরেশন, পলিগ্রাম, সিগ্রাম, সোনি এবং জেনারেল ইলেকট্রিকের এন বি সি (সূত্র : দ্য প্রোবাল মিডিয়া)। (সারণি : ১) রুপার্ট মারডকের যে নিউজ কর্পোরেশন ১৯৯৬ সালেও ছিলো ১৩২টি বৃহৎ সংবাদপত্র, ২৫টি ম্যাগাজিন, অন্তত ৪০টি চ্যানেল, টোয়েন্টিথ সেন্টুরি ফক্সের মতো স্টুডিওর মালিক, তার আয়ের মাত্র ২৪ শতাংশ আসতো ১৩২টি সংবাদপত্রের আয় থেকে। ১৯৯৬ সালের তথ্য অনুযায়ী, নিউজ কর্পোরেশনের আয়ের ২৬ শতাংশ আসতো ফিল্ম সংক্রান্ত বিনোদন থেকে, সংবাদপত্র থেকে ২৪ শতাংশ, টেলিভিশন থেকে ২১ শতাংশ, ম্যাগাজিন থেকে ১৪ শতাংশ এবং বই প্রকাশনা থেকে ১২ শতাংশ। অথচ ১৯৯৬ সালেও বিশ্বে বৃহৎ মিডিয়া কর্পোরেশনগুলির মধ্যে নিউজ কর্পোরেশনের স্থান ছিলো পঞ্চম। ঐ সময়ে তার বাৎসরিক আয় ছিলো ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ, এক হাজার কোটি মার্কিন ডলার। অন্যদিকে, ১৯৯৭ সালে প্রথম স্থানাধিকারী টাইম ওয়ার্নারের আয়ের ২০ শতাংশ আয়ের উৎস ছিলো মিউজিক থেকে, ২৪ শতাংশ আয়ের উৎস সংবাদপত্র ম্যাগাজিন, ২০ শতাংশ আয় হতো বই প্রকাশনা থেকে। ২০ শতাংশ আয় হতো কেবল নিউজের মাধ্যমে, ২০ শতাংশ আসতো কেবল টিভি নেটওয়ার্ক থেকে এবং ১০ শতাংশ আয় হতো ফিল্ম, ভিডিও ও অন্যান্য বিনোদন সূত্রে। (সারণি-২, ৩, ৪, ৫) জেনে রাখা ভালো, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বি বি সি, থমসন কর্পোরেশন, নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, ট্রিবিউন সবই দ্বিতীয় স্তরের গণমাধ্যম। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, আন্তর্জাতিক স্তরে প্রথম সারির ঐ দশটি সংস্থা নিজেদের মধ্যে নানা জয়েন্ট ভেনচার, ক্রস ওনারশিপ এবং স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্সের মাধ্যমে বিশ্বের মিডিয়ার অলিগালি চরিত্রের বাজারে রাজত্ব করে যাচ্ছে। (সারণি-৬)।

ভারতের ১৯৯৬ সালের সূত্রানুযায়ী, দেশের নয়টি দৈনিক সংবাদপত্রের সার্কুলেশন দেশের মোট সার্কুলেশনের ৩৩-৬১ শতাংশ। যদিও ঐ সালে দৈনিকের মোট সংখ্যা ছিলো ৪ হাজার ২৩৬টি। ঐ সময়ে দৈনিকের মোট সার্কুলেশন ছিলো ৩৫ কোটি ৪৫ লক্ষ ১ হাজার। (সূত্র : প্রেস ইন ইন্ডিয়া : আর এন আই রিপোর্ট ; ১৯৯৬) (সারণি-৭, ৮)।

প্রথম বিশ্বের বৃহৎ গণমাধ্যম এবং তৃতীয় ও উন্নয়নশীল দেশের গণমাধ্যমের মধ্যে এক বৈষম্য, এবং একমুখীনতা আজও বিদ্যমান। যদিও, জেট-নিরপেক্ষ আন্দোলন এবং বিগত শতাব্দীর ষাট থেকে আটের দশক পর্যন্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং ইউনেস্কোর মধ্যে বারবারেই আলোচনার এসেছে বিষয়টি। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বেও সংবাদমাধ্যমে এই বৈষম্য যথেষ্ট রয়েছে। বিশ্বে গণমাধ্যম যতই শক্তিশালী হোক না কেন প্রথম বিশ্বে তৃতীয় বিশ্ব সম্পর্কে গণমাধ্যমে যা প্রতিফলিত হয়, সেখানে নেতিবাচক দিকটিই প্রাধান্য পায় আজও। উন্নয়নের দিকটি থাকে অবহেলিত। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের গণমাধ্যমেও কি দেশীয় উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলি যথাযথভাবে প্রতিভাত হচ্ছে ?

ধর্মঘট, মিছিল

সাম্প্রতিক অতীতে বিচার ব্যবস্থা বনাম শাসন ব্যবস্থা এবং আইনসভায় যে কয়েকটি সংঘাতের দৃষ্টান্ত সামনে এসেছে, তার মধ্যে অন্তত তিনটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সুপ্রিম কোর্টের দুটি রায় এবং কলকাতা হাইকোর্টের একটি রায় এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। ১) ২০০৩ সালের ২১শে জুলাই বিচারপতি এম বি শাহ্ এবং বিচারপতি এ আর লক্ষ্মণনের ডিভিসন বেঞ্চে তামিলনাড়ুর সরকারী কর্মচারী এবং শিক্ষকদের ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের রায়। ২) ২০০৩ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর বিচারপতি এস রাজেন্দ্রবাবু এবং বিচারপতি জি পি মাথুরের বেঞ্চে হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (এইচ পি সি এল) এবং ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (বি পি সি এল)-র বিলম্বীকরণ সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং ৩) ২০০৩ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি অমিতাভ লালার কলকাতার রাজপথে সমাবেশ এবং মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত রায়। উপরের সময়কাল থেকেই দেখা যাচ্ছে, ২০০৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই ঐ তিনটি রায় দিয়েছে আদালত। তিনটি ক্ষেত্রেই সাধারণ কয়েকটি সাদৃশ্য রয়েছে। প্রথমত, তিনটি রায়ের ক্ষেত্রেই বিচার ব্যবস্থা বনাম আইনসভা ও শাসন ব্যবস্থার বিরোধ সামনে এসেছে। দ্বিতীয়ত, তিনটি রায়ই জাতীয় ক্ষেত্রে আলোচনার বিষয় হয়েছিলো। তৃতীয়ত, তিনটি ক্ষেত্রেই প্রকৃত অর্থে সাধারণ মানুষের স্বার্থ জড়িত।

বিশেষ করে বিশ্বায়ন, উদারীকরণ এবং বেসরকারীকরণের যুগে তিনটি রায়ই অর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। এই তিনটি রায়ের ক্ষেত্রে দেশীয় প্রধান তিনটি বৃহৎ দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের পর্যালোচনা করলেই, জাতীয় ক্ষেত্রে জনমত সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকাটি বিশ্লেষণ করা সম্ভব। যে তিনটি সংবাদপত্র এখানে নির্বাচিত করা হয়েছে, ঐ তিনটি হলো বেনেট অ্যান্ড কোলম্যানের 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া', কলুরি অ্যান্ড সন্দের 'দ্য হিন্দু' এবং এক্সপ্রেস নিউজ পেপারসের 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'। মূল্যায়নের জন্য ২০০৩ সালের ঐ তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রের জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালে এই তিনটি বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদের দিকে নজর রাখা যাক।

ঐ সময়কালে 'দ্য হিন্দু' (নয়াদিল্লি সংস্করণ) ধর্মঘটের অধিকার সংক্রান্ত মোট ৪৭টি সংবাদ, ৭টি সম্পাদকীয়/উত্তর সম্পাদকীয় এবং ১টি ছবি প্রকাশ করে। 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া' (কলকাতা সংস্করণ) এই বিষয়টির ওপর ১৪টি নিউজ, ৬টি সম্পাদকীয়/উত্তর সম্পাদকীয়, তিনটি ছবি প্রকাশ করে। অন্যদিকে 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' (নয়াদিল্লি সংস্করণ) এই বিষয়ে মোট ১১টি নিউজ, ১টি সম্পাদকীয় এবং ৩টি ছবি প্রকাশ করে। (সারণি-৯) ঐ তিনটি পত্রিকায় ঐ সময়কালে এই বিষয়ে সংবাদের জন্য মোট জায়গা বরাদ্দ হয়েছিলো যথাক্রমে ২, ৩২২.৫৫ কলাম সেন্টিমিটার, ৫৭৩.২৫ কলাম সেন্টিমিটার এবং ৫২৭ কলাম সেন্টিমিটার। ঐ তিনটি সংবাদপত্রে এই দিনটির ওপর ঐ ছয়মাসে মোট জায়গা বরাদ্দ হয়েছে ৩,৪২২.৮০ কলাম-সেন্টিমিটার। (সারণি-১০)

এই বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদের সংখ্যা এবং এজন্য কাগজে বরাদ্দ জায়গা উভয় বিচারেই দেখা যাচ্ছে, 'দ্য হিন্দু' বাকি দুটি সংবাদপত্রের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে। বরাদ্দ জায়গার হিসাবে 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' এবং 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া'-য় এই বিষয়ে বরাদ্দ মোট জায়গার তুলনায় 'দ্য হিন্দু' বরাদ্দ করেছিলো প্রায় দ্বিগুণ জায়গা। প্রকাশিত সংবাদ এবং সম্পাদকীয় গুণ্ডের মাধ্যমে জনমত সংগঠনেও তিনটি সংবাদপত্রের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

অন্যদিকে, এইচ পি সি এল এবং বি পি সি এল-র বিলম্বীকরণ বিষয়ক সংবাদের ক্ষেত্রে 'দ্য হিন্দু', 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া' এবং 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' ঐ সময়কালে প্রকাশিত সংবাদের সংখ্যা যথাক্রমে ২৬, ৮ এবং ২৬ (সারণি-১১)। ঐ তিনটি দৈনিকে এবিষয়ক সংবাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিলো যথাক্রমে ১৩৮৬.২৫ কলাম-সেন্টিমিটার, ২১৫.৫০

কলাম সেন্টিমিটার এবং ৯৩৫-৭৫ কলাম-সেন্টিমিটার জায়গা। অর্থাৎ তিনটি দৈনিকে ঐ ছয়মাসে এরজন্য মোট স্থান বরাদ্দ হয়েছিলো ২৫৩৭.৫০ কলাম-সেন্টিমিটার (সারণি-১২)। এক্ষেত্রেও 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া' এবং 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' বরাদ্দ জায়গায় মোট পরিমাণের চেয়ে 'দ্য হিন্দু'-র একারই বরাদ্দ জায়গার পরিমাণ ছিলো বেশি।

আবার, কলকাতায় মিছিল, সমাবেশের অধিকার বিষয়ে 'দ্য হিন্দু', 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া' এবং 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের সংখ্যা ছিলো যথাক্রমে ৯, ৯১ এবং ০ (সারণি-১৩)। এক্ষেত্রে দুটি সমস্যা উল্লেখ্য। প্রথমত, 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকার অক্টোবর মাসের কোনো পরিসংখ্যান এতে নেই। তবে জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত শুধু কলকাতা কেন, দেশের কোনো শহরের কোনো মিটিং, মিছিলের, সমাবেশের ফলে সুবিধা বা অসুবিধা সংক্রান্ত একটিও সংবাদ প্রকাশিত হয়নি বাকি পাঁচ মাসে। দ্বিতীয়ত, ঐ তিনটি সংবাদপত্রের মধ্যে 'দ্য হিন্দু' এবং 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-র যেখানে নয়াদিগ্নি সংস্করণকে নির্বাচিত করা হয়েছে, সেখানে 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া'-র কলকাতা সংস্করণের ভিত্তিতে এই পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। সংস্করণের তারতম্যে প্রকাশিত সংবাদের সংখ্যা এবং তারজন্য বরাদ্দ জায়গারও নিশ্চয়ই তারতম্য ঘটে। তবে এক্ষেত্রে আমরা প্রকাশিত সংবাদপত্র তিনটির প্রকাশিত সংবাদের গুণগত মূল্যায়নের দিকেই নজর দেবো।

তিনটি রায়ের ক্ষেত্রেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, যে সমস্ত সংবাদমাধ্যম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন এবং উদারীকরণের কর্মসূচীকে সমর্থন করেছে, তারাই এইচ পি সি এল এবং বি পি সি এলের বিলম্বীকরণ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরোধিতা করেছে। জনমতও সংগঠিত হয়েছে তার নিরিখেই। যদিও, এই রায়ের বেসরকারীকরণের নীতিগত ব্যাখ্যায় যাওয়া হয়নি। আলোচনা করা হয়েছে শুধুমাত্র পদ্ধতি নিয়ে। আর যারা উদারীকরণ এবং বেসরকারীকরণের সমর্থক, তারা এই ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধাচার করলেও, অপর দুটি ক্ষেত্রে আদালতের রায়কে সমর্থন করেছে। ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা এবং মিটিং, মিছিল, সমাবেশের নিষেধাজ্ঞায় আদালতের রায়ের তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন মিলেছে।

যেমন, দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস রাষ্ট্রীয়ত্ব দুই সংস্থার এইচ পি সি এল এবং বি পি সি এলের বিলম্বীকরণে কেন্দ্রীয় সরকারের বিলম্বীকরণ দপ্তর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, তাকেই সরাসরি সমর্থন করেছে। এই বিষয়ে একটিই সম্পাদকীয় ঐ সংবাদপত্র প্রকাশ করে ১৭ই সেপ্টেম্বর। 'Back to square one?' শিরোনামে এই সম্পাদকীয়র মূল কথাই ছিলো, "The judgement is retrograde, it could destroy the disinvestment process". অন্যদিকে এই বিষয়টিতে ৪টি সম্পাদকীয়/উত্তর সম্পাদকীয় প্রকাশ করে 'দ্য হিন্দু'। ২৩শে সেপ্টেম্বর দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক পি বি মেহতা হিন্দুর পোস্ট এডিটরিয়ালে লেখেন, 'The Supreme Court has done well in reminding us that the politics of reform and reform of politics are two sides of the same coin. It was an illusion to aspire for one without the other. Is the Supreme Court verdict a blow against reform? The answer is 'No'. আবার ২৪শে সেপ্টেম্বর 'Divestment Blues' শিরোনামে 'দ্য হিন্দু' তার সম্পাদকীয়তে লেখে, 'It is clear that the Government was less than meticulous in handling the procedures and perhaps far too smug about building a consensus of reform. The situation is analogous to that one that prevailed in the insurance sector before it was opened up. These too lack a political consensus considerably decayed legislations that even fully paved the way for the entry of private sector.' আবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর 'Privatisation and PSUs' শিরোনামে দ্য হিন্দুর সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিলো, 'In a narrow legal sense, the impact of the ruling is limited to restraining the government from going ahead with the disinvestment of the two oil PSUs without parliamentary approval. However, practical terms has a

bearing on the entire disinvestment programme, something that the disinvestment Minister, Arun Shourie, has virtually conceded.' 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া' এবিষয়ে ৮টি সংবাদ প্রকাশ করলেও, যার ৫টিই প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছিলো, এবিষয়ে সম্পাদকীয়/উত্তর সম্পাদকীয় প্রকাশ করেনি।

আবার, তামিলনাড়ুর সরকারী কর্মচারী এবং শিক্ষকদের ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সুস্পষ্ট বিরোধিতা করেছে 'দ্য হিন্দু'। ধর্মঘটের অধিকার বিষয়ক ৭টি সম্পাদকীয় অথবা উত্তর সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে এই সংবাদপত্র। ভি আর কৃষ্ণ আইয়ার, রাজীব ধাওয়ান, আল্লাদি কুঞ্চুপামীর মতো প্রাক্তন বিচারপতি বা আইন বিশেষজ্ঞদের বক্তব্যই উত্তর সম্পাদকীয়তে প্রকাশ করেছে 'দ্য হিন্দু'। ১২ই আগস্ট এই বিষয়ে হিন্দু সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিলো 'Justice Dessied'. ১৩ই আগস্ট হিন্দুর সম্পাদকীয় ছিলো 'Supreme Court and the right to strike' শিরোনামে। এই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, 'The Supreme Court's latest stance contrasts sadly with both the substance and spirit of earlier progressive right led rulings by the apex court, delivered by outstanding jurists of the stature of V. R. Krishna Iyer, Y.V. Chandrachur, A. C. Gupta, D.A. Desai, Jagannatha Shetty and A. M. Ahmedi, contrary to the impression given by the two member bench's citation of judgements relating to government employees, the Supreme Court from the justifiability of and the moral reasons behinds, strikes as legitimate actions by the working class'.

ভি আর কৃষ্ণ আইয়ার 'Ban on strikes : A judicial excess?' শিরোনামে পোস্ট এডিটরিয়ালে দেখিয়েছেন, অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও বিচারপতিরাও কীভাবে শ্রেণী স্বার্থকে অস্বীকার করতে পারেন না। অন্যদিকে 'Amma's strike' শিরোনামে 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'র একমাত্র সম্পাদকীয়তে কার্যত সুপ্রিম কোর্টের রায়কেই সমর্থন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, তামিলনাড়ুর ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' প্রথম সংবাদ প্রকাশ করে ৫ই জুলাই। যদিও তার আগেই ধর্মঘট করার অপরাধে জয়ললিতা সরকার কর্মচারীদের ব্যাপক ধরপাকড়, গণ বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া'র সম্পাদকীয়তে 'view' এবং 'counter view'-র মাধ্যমে এই বিষয়ে উভয় বক্তব্যই প্রকাশিত হয়। ৮ই জুলাই সম্পাদকীয় স্তরে 'view'-র শিরোনাম ছিলো 'Let's follow the path shown by Tamil Nadu', আবার সেদিনই counter view-র শিরোনাম ছিলো 'Measure strike against economic insecurity'. Counter view তে লেখা হয়, 'It is important to view this strike in overall context of the new globalised economy with its stress or structural adjustments, retrenchment and striking workers rights. In Democracy, the right to protest is not just a safety valve, its a fundamental right.' এই প্রতিবেদনেই উল্লেখ করা হয় ইজরায়েলে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পের কর্মচারীদের অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট এবং ২০০৩ সালের মে মাসে ফরাসী পরিবহন শিল্প শ্রমিকদের প্রসঙ্গ দুটি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে রেল থেকে উড়ান, প্রতিটি পরিবহনই আক্রান্ত হলেও, দুই দেশের সরকারের কেউই ধর্মঘটকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি।

অথচ, বি আর সিং-র মামলার (1989 Sec.710) বিচারপতি এ আহমদি, ব্যাঙ্গালোর ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড সিওয়ারেজ শোর্ড মামলার গুজরাট স্টিল টিউব মামলা (1980-2-SCR-593) মামলাগুলি সবই ছিলো ধর্মঘটের অধিকার সংক্রান্ত মামলা। এই মামলাগুলিতে আদালত ধর্মঘটের অধিকারের পক্ষেই রায় দিয়েছিলো। এমনকি, ১৯৪৮ সালের 'Freedom of Association and the protection of the right to organisation' এবং ১৯৪৯ সালের 'The application of principles of the right to organise and to Bargain Collectively' আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আই এল ও)-র সিদ্ধান্ত যার অংশীদার ছিলো ভারতও, সে বিষয়ে অস্বীকার করলেও কেন তা কার্যকর করা হলো না। সে প্রশ্নে ভারতীয় গণমাধ্যমের অধিকাংশই ছিলো নীরব। ১৯০৪ সালের 'গভর্নমেন্ট সার্ভিস কনডাক্ট রুলস' যা ১৯০৫ সালে সংশোধন করা হয়েছিলো, নস্যাৎ করে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকার দেয়। বিকল্পে এই পথের কথাও যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়নি গণমাধ্যমে।

দা টাইমস অফ ইন্ডিয়া' আগাগোড়াই কলকাতার রাজপথে মিটিং, মিছিল এবং সমাবেশের বিরোধিতা করে সংবাদ প্রকাশ করে এসেছে।

বাক্ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার এবং সংগঠিত হওয়ার মৌলিক অধিকারের সঙ্গে নাগরিক অধিকারের বিরোধ নিশ্চয়ই রয়েছে। মিটিং, মিছিল বা সমাবেশ হলে অসুবিধা হয় কাদের? অবশ্যই সাধারণ মানুষের। মিছিলে হাঁটেন কারা? সমাবেশে যোগ দেন কারা? তারাও তো সাধারণ মানুষ। অর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক যে দাবিগুলি নিয়ে সংগঠিত হন সাধারণ মানুষ, মিটিং, মিছিলের বিরোধিতা করছেন যারা, তারাও কি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করছেন। উত্তর, কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও, মোটের ওপর 'না'। আর তাই, সাধারণের অ্যাড্বেন্সি এবং মিডিয়ার অ্যাড্বেন্সিটার আসমান জমিন ফারাক। এই লড়াইয়ে বৃহৎ গণমাধ্যমকে কিন্তু সাধারণভাবে সঙ্গে পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। মিডিয়ার গণ্ডক্য 'বাজার'। লক্ষ্য, মুনাফা বৃদ্ধি। তা অবশ্যই ৭০ শতাংশ মানুষের বাজার নয়। বড়জোর ৩০ শতাংশ মানুষই তার লক্ষ্য। তার জীবনযাত্রাই গণমাধ্যমের চর্চার বিষয়। যেহেতু সংবাদমাধ্যমের রাজস্ব সংগ্রহের অন্যতম বৃহৎ উৎস বিজ্ঞাপন। পণ্য উৎপাদকের ট্রান্সমিশন বেস্ট হিসাবেও সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা রয়েছে।

সাধারণভাবে বলা হয়, সংবাদমাধ্যম বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটায়। যেহেতু সংবাদমাধ্যমের 'বাস্তবতার' এই সংজ্ঞা অনেকগুলি উপাদান নির্ভর, তাই আসলে বাস্তবতার নির্মাণও করে তারা। এই বাস্তবতা অনেক ক্ষেত্রেই অধিকাংশ মানুষের বাস্তবতার থেকে দূরে। কোনো সন্দেহ নেই সংবাদমাধ্যমে গভীর প্রভাব বিস্তার করে পাঠক, দর্শকের ওপর। তাই সংবাদমাধ্যমের বাস্তবতাও হয়ে ওঠে জনসমষ্টির বাস্তবতা। অর্থাৎ স্ববিরোধিতার জন্ম নেয়। সেক্ষেত্রে মিডিয়া যত শক্তিশালী হবে, গণতন্ত্র দুর্বলই হবে। কারণ, গণতন্ত্র তো ৩০ জনের জন্য নয়, ১০০ জনের জন্যই।

সারণি-১

বিশ্বের প্রথম পাঁচটি বৃহৎ গণমাধ্যম সংস্থার বার্ষিক আয়ের পরিমাণ। ১৯৯৭ সালের হিসাব অনুযায়ী।

সংস্থার নাম	আয় (মার্কিন ডলার)
টাইম ওয়ার্নার	২৫০০ কোটি
ডিজনি	২৪০০ কোটি
বারটেলস্ম্যান	১৫০০ কোটি
ভায়াকম	১৩০০ কোটি
নিউজ কর্পোরেশন	১০০০ কোটি

সূত্র : দ্য গ্লোবাল মিডিয়া : (এস হারম্যান এবং আর ম্যাকচেসনি)

সারণি-২

Pie chart :

(নিউজ কর্পোরেশনের আয়ের সূত্র)

১) ফিল্ম সংক্রান্ত বিনোদন	২৬%
২) সংবাদপত্র	২৪%
৩) টেলিভিশন	২১%
৪) ম্যাগাজিন	১৪%
৫) বই প্রকাশনা	১২%

সারণি-৩

Pie chart :

(ডিজনির আয়ের উৎস)	
১) সম্প্রচার	৩১%
২) থিম পার্ক	২৩%
৩) অন্যান্য (ফিল্ম, প্রকাশনা ইত্যাদি)	৪৬%

সারণি-৪

Pie chart :

(ভায়াকমের আয়ের উৎস)	
১) ফিল্ম স্টুডিও	৩৩%
২) মিউজিক, ভিডিও রেন্টাল, থিম পার্ক	৩৩%
৩) সম্প্রচার	১৮%
৪) প্রকাশনা	১৪%

সারণি-৫

Pie chart :

(বারটেলস্ম্যানের আয়ের উৎস)	
১) মিউজিক এবং টেলিভিশন	৩১%
২) বই প্রকাশনা	৩৩%
৩) ম্যাগাজিন এবং সংবাদপত্র	২০%
৪) বিশ্বব্যাপী মুদ্রণ ব্যবসা	১৬%

সারণি-৬

প্রথম শ্রেণীর মিডিয়া কর্পোরেশনগুলি ওই শ্রেণীরই অন্যান্য যে মিডিয়া কর্পোরেশনগুলির সঙ্গে মৌখ উদ্যোগ বা স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স রয়েছে তার পরিসংখ্যান।

সংস্থার নাম	প্রথম শ্রেণীর অন্যান্য যে সংস্থার সঙ্গে মৌখ উদ্যোগ এবং স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স রয়েছে (১৯৯৬)
টাইম ওয়ার্নার	ভায়াকম, টি সি আই, সোনি, নিউজ কর্পোরেশন, বারটেলস্ম্যান, এন বি সি
ডিজনি	বারটেলস্ম্যান, এন বি সি, টি সি আই
বারটেলস্ম্যান	টাইম ওয়ার্নার, ডিজনি, ইউনিভার্সাল, পলিগ্রাম, নিউজ কর্পোরেশন, সোনি
ভায়াকম	টাইম ওয়ার্নার, নিউজ কর্পোরেশন, ইউনিভার্সাল, পলিগ্রাম, সোনি
নিউজ কর্পোরেশন	টাইম-ওয়ার্নার, ভায়াকম, টি সি আই, ইউনিভার্সাল, পলিগ্রাম, সোনি, বারটেলস্ম্যান

(সূত্র : দ্য গ্লোবাল মিডিয়া)

সারণি-৭

(ভারতে সংবাদপত্রে মালিকানার ধরন, সংবাদপত্রের মোট সংখ্যার নিরিখে তাদের অনুপাত এবং মোট সার্কুলেশনের নিরিখে তাদের অনুপাত)

মালিকানার ধরণ	মালিকানার অনুপাত	সার্কুলেশনের অনুপাত
ব্যক্তি মালিকানা	৭৪.৩%	৪৮.৮%
জয়েন্ট স্টক কোম্পানি	৪.৪%	৩৯.৫%
ফার্মস অ্যান্ড পার্টনারশিপ	৪.১%	৫.৩%
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার	১.৯%	—
সোসাইটি অ্যান্ড আসোসিয়েশন	১১.৬%	২.৩%
অন্যান্য	৩.৭%	—

সূত্র : প্রেস ইন ইন্ডিয়া : আর এন আই রিপোর্ট (১৯৯৬)

সারণি-৮

(ভারতে বৃহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠীগুলির সার্কুলেশনের অনুপাত নিউজ এবং নন-নিউজ সংক্রান্ত প্রকাশনা)

সংবাদপত্র গোষ্ঠীর নাম	সার্কুলেশনের শতকরা হার	নিউজ সংক্রান্ত প্রকাশনা (সংখ্যা)	নন-নিউজ সংক্রান্ত প্রকাশনা (সংখ্যা)
বেনেথ অ্যান্ড কোলম্যান	১১.৪৪	২৮	২০
কস্তুরি অ্যান্ড সঙ্গ	৫.৩৬	২৫	৫
এক্সপ্রেস নিউজ পেপারস	৫.২৮	৫৯	১৭
হিন্দুস্তান টাইমস অ্যান্ড অ্যালায়েড পাবলিকেশন	৪.৩০	৭	৩
এ বি পি	১.৬৯	৯	৫
দ্য ট্রিবিউন ট্রাস্ট	১.৬২	—	—
দ্য মাইসোর প্রিন্টার্স	১.৫৩	—	—
স্টেটস্ম্যান	১.২৭	৫	—
রাজস্থান পত্রিকা	১.১২	৮	—

সূত্র : প্রেস ইন ইন্ডিয়া : আর এন আই রিপোর্ট ; (১৯৯৬)

সারণি-৯

(ধর্মঘটের অধিকার বিষয়ক তিনটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের তুলনামূলক পরিসংখ্যান)

সংবাদপত্রের নাম	নিউজ	সম্পাদকীয় পোস্ট এডিটরিয়াল	ছবি	মোট
দ্য হিন্দু	৪৭	৭	১	৫৫
দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া	১৪	৬	৩	২৩
দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস	১১	১	৩	১৫
মোট	৭৪	১৪	৭	৯৫

(সময়কাল : জুলাই থেকে ডিসেম্বর ; ২০০৩)

সারণি-১০

(ধর্মঘটের অধিকার বিষয়ক তিনটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত মোট সংবাদ এবং তারজন্য বরাদ্দ জায়গার তুলনামূলক পরিসংখ্যান)

সংবাদপত্রের নাম	প্রকাশিত নিউজের সংখ্যা	বরাদ্দ জায়গা কলম সেন্টিমিটার
দ্য হিন্দু	৫৭	২,৩২২.৫৫
দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া	২৩	৫৭৩.২৫
দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস	১৫	৫২৭
মোট	৯৫	৩,৪২২.৮০

(সময়কাল : জুলাই থেকে ডিসেম্বর ; ২০০৩)

সারণি-১১

(এইচ পি সি এল এবং বি পি সি এলের বিলম্বীকরণ বিষয়ক তিনটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের তুলনামূলক পরিসংখ্যান)

সংবাদপত্রের নাম	নিউজ	সম্পাদকীয় পোস্ট এডিটরিয়াল	ছবি	মোট
দ্য হিন্দু	২০	৪	২	২৬
দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া	৮	০	০	৮
দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস	২১	১	৪	২৬
মোট	৪৯	৫	৬	৬০

(সময়কাল : জুলাই থেকে ডিসেম্বর ; ২০০৩)

সারণি-১২

তেল কোম্পানি বিলম্বীকরণ : তিনটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত মোট সংবাদ এবং মোট জায়গা)

সংবাদপত্রের নাম	প্রকাশিত নিউজের সংখ্যা	বরাদ্দ জায়গা (কলম সেমি)
দ্য হিন্দু	২৬	১৩৮৬.২৫
দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া	৮	২১৫.৫০
দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস	২৬	৯৩৫.৭৫
মোট	৬০	২৫৩৭.৫০

(সময়কাল : জুলাই থেকে ডিসেম্বর ; ২০০৩)

সারণি-১৩

(কলকাতায় মিছিল/সমাবেশের অধিকার বিষয়ক তিনটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের পরিসংখ্যান)

সংবাদপত্রের নাম	নিউজ	সম্পাদকীয়/ পোস্ট এডিটরিয়াল	ছবি	মোট
দ্য হিন্দু	৬	০	৩	৯
দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া	৬৮	০	২৩	৯১
দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস	০	০	০	০
মোট	৭৪	০	২৬	১০০

(সময়কাল : জুলাই থেকে ডিসেম্বর ; ২০০৩)